

**BOLALARDA SOTSIAL INTELEKTNI SHAKLLANTIRISHDA
BOLALAR QO'SHIQLARINING AHAMIYATI**

Ermatova Gunloz Pirimovna

O'zbekiston, Navoiy davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda xalq og'zaki ijodi namunalaridan bo'lgan bolalar qo'shiqlari orqali sotsial intellektni shakllantirish haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: folklor, bolalar folklori, tezkorlik, ziyraklik, chaqqonlik, boshqalarni tushunish, anglash, birgalikda harakatlanish, hayotiy voqealarni, vaziyatlarni tushunish.

Bolalarni har tomonlama barkamol inson bo'lib voyaga yetishi uchun tarbiya vositalarining eng ta'sirchan shakllaridan biri bu xalq og'zaki ijodidir. Xalq og'zaki ijodi namunalaridan biri bu bolalar qo'shiqlaridir [1]. Bolalar qo'shiqlari orqali bola sotsial intellektini shakllantirish juda yaxshi samara beradi. Biz bilamizki sotsial intellekt bu ijtimoiy hayotda insonlarning bir-birlari bilan o'zaro ta'sirning muvaffaqiyatini belgilaydigan qobiliyatlar to'plami. U boshqa odamning xatti-harakatlari orqali o'z xatti-harakatlarini tushunish qobiliyatini, shuningdek, vaziyatga qarab harakat qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi [2]. Bu jarayonda birgalikda harakat qilish bilan birga muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi, ijtimoiy ustanovkalar, ijtimoiy bilish, ijodiy qobiliyatlar hamda shaxs sifatida shakllanish jarayonida ham namoyon bo'ladi.

Bolalar qo'shiqlari kattalar tomonidan yaratiladi. Asosan unda turmush va tabiat hodisalari aks etadi. Kattalarning bolalarga aytib beradigan, keyinchalik bolalarga meros bo'lib qoladigan qo'shiqlar turkumi Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida ham aks etgan bo'lib, hozirgi kunga bizgacha etib kelgan. Ularning ba'zilar jonli va jonsiz tabiat haqidadir.

Masalan:

Oq sholi, ko‘k sholi,
Oq sholini oqlaylik,
Ko‘k sholini ko‘klaylik,
Niyozbekka saqlaylik.

Bu misralarda aynan sholi haqida ma’lumotlar bayon etilgan bo‘lib, bu yerda yerga urug‘ qadash, urug‘ni ko‘kartirish, uni parvarishlash va hosilini terib olish hamda uni tejamkorlik bilan ishlatib, yana yerga qadaguncha saqlash haqida fikrlar bayon etilgan.

Xalq og‘zaki ijodida tabiat hodisalaridan suv haqida juda ko‘plab afsonalar, qo‘shiqlar, ertaklar yaratilganligi ma’lum. Xalqimizning Ona yerimizga muhabbati juda kuchli bo‘lgan va unga suv chiqarish, urug‘ qadash ko‘kartirish azal-azaldan orzusi bo‘lgan. Yerga uryg‘ qadagandan boshlab unga suv quyib ko‘kartirish jarayoni bolalar folklorida ham asosiy o‘rin tutadi.

Masalan:

Yomg‘ir yog‘aloq,
Yam-yashil o‘tloq,
Endi ekinlar,
Chiqarar quloq.

Bu qo‘shiq bolalarning sevimli qo‘shiqlaridan biridir. Bu qo‘shiqni jamoa bo‘lib ijro etishadi. Yomg‘ir yog‘ishi, ungan maysalar yam-yashil bo‘lishi, ekinlarning quloq chiqarishi umuman olganda bahorning kelganligi, tabiatning uyg‘onganligi yomg‘ir orqali ifoda etiladi. Bu qo‘shiq bolalarga juda katta zavq berishi bilan birga bolalarni tabiat hodisalari haqidagi bilimlari, tasavvurlarini kengaytiradi. Yana bir tomoni ularda jamoa bo‘lib harakat qilish ko‘nikmasini ham shakllantiradi. Ijtimoiy borliqni anglashga ham yordam beradi.

Yurtimizda bahor faslining kelishi bolalar uchun katta shodiyonani olib keladi. Bolalar bir qancha qish faslida o‘ynay olmagan o‘yinlarini boshlab yuboradilar. O‘g‘il bolalar osmonga varrak uchirish, quvlashmachoq, kim o‘zar o‘yinlarini, qiz bolalar esa gul terib, sochlariga guldand, tol barglaridan bargak, gulchambarlar taqadilar. Kichkintoylar esa daraxtlarning shoxlaridan novdalaridan

o‘zlariga “Toy” yasab minishadi. Bu jarayonda bahorning ilk elchisi bo‘lgan boychechak bolalarning qo‘shiqdarida aks etadi. Ular bu qo‘shiqni baland ovoz bilan birgalikda jo‘r bo‘lib aytadilar.

Boychechagim boylandi,
Qozon to‘la ayroni,
Ayroningdan bermasang,
Qozonlaring vayroni.

Qattiq yerdan qazlab chiqqan boychechak,
Yumshoq yerdan yugurib chiqqan boychechak.

Boychechakni tutdilar,
Tut yog‘ochga osdilar.
Qilich bilan chopdilar,
Baxmal minan yopdilar.

Qattiq yerdan qazlab chiqqan boychechak,
Yumshoq yerdan yugurib chiqqan boychechak.

Bu qo‘shiqda boychechakning chiqishi bilan bahor kelganligi, qozonlar sumalaklarga to‘lishi, uni hammaga bir yalamdan bo‘lsada tarqatilishi haqida fikrlar bayon qilinadi.

O‘zbek va tojik xalqlarida “boychechakni tutdilar, tut yog‘ochga osdilar” jumlasini qadim-qadimdan tut daraxti muqaddas daraxtlardan biri deb sanalgan. Bizning xalqimiz e‘tiqodiga ko‘ra daraxtning “egasi bor” deyilgan va ehtiyot qilingan. Juda yaxshi parvarish qilinib, uning tanasidan bolalar uchun beshiklar yasalgan.

Boychechak bolalar uchun ijodiy timsol bo‘lib, u yoshlik, jo‘shqinlik ramzi hisoblanadi. Uning o‘zbek bolalari og‘zidan yozib olingan bir necha variantlari mavjud. Ba‘zi bir variantida boychechakni “isyonkor”ligi ham aks etadi. O‘zbek xalqida biror kishi o‘z kuchi bilan qiynalib hayotda o‘z o‘rnini topgan bo‘lsa, “axir, u qattiq yerdan katalab chiqqan boychechakning o‘zi-da!” degan ibora ham mavjudligi buni tasdiqlaydi. Bularning barchasi boychechak mehnatkash inson timsoli ekanidan darak beradi. Toshkent viloyatida:

Boychechagim, boychechak,
Etagim to‘la boychechak.

Yoki:

Boychechagim bolasi,
Qulog‘ida donasi,
Donasini olay desam,
Yugurib chiqdi onasi.

Bahor faslida aytiladigan qo‘shiqlardan yana bir “Chitti gul”dir. Bu qo‘shiq bilan bolalar qo‘shiqqa mos harakatlar bilan o‘ynaydilar. Qo‘shiq ohangi o‘yinga o‘lchov mezon bo‘lib uni yetaklaydi. O‘yin esa qo‘shiqning mazmunini to‘ldiradi. Unga harakat bag‘ishlaydi. Bolalar bir vaqtning o‘zida o‘yindan ham ma‘naviy, ham jismoniy jihatdan zavq oladilar.

Chitti gul-o, chittigul,
Xay-yu chitigul,
Chitti gulga gul bosay,
Bir yonini yonbosay,
Hay-yu chittigul,
Hay-yu chittigul,
Qo‘ling qo‘lvog‘dan bo‘lsin,
Beling belbog‘dan bo‘lsin
Hay-yu chittigul,
Hay-yu chittigul.

Bu qo‘shiqda bolalar jamoa bo‘lib harakatlarni birgalikda bajarishlari bilan qo‘shiqni ham ijro etishadi. Chitti gul aynan bolalar kichikligidan boshlab tez harakat qila olishlari, “qo‘ling qo‘lbog‘da, beling belbog‘da” jumlasini qo‘l-oyoqlarining sog‘lom, beli belbog‘ bog‘laydigan bo‘lishi uchun har kuni badan tarbiya bilan shug‘ullanishlari lozimligini uqtiradi. Qo‘shiq bolalarni tezkorlikka, ziyraklikka, chaqqonlikka, yon atrofdagilarni harakatlarini tushunib, anglab, birgalikda harakatlanishga undaydi.

Boshqa bir bolalarga bag'ishlangan qo'shiq esa "Oftob chiqdi olamga" deb nomlanadi. Aslida qo'shiq bulutli kunlardan keyin oftobning chiqishi, charaqlab turishi bilan bolalar quvonchi tasvirlangan bo'lsa, yana bir tomoni bog'-rog'lardagi pishiqchilik, arpa, bug'doy donlarining yetilishi, pishishi, yontoqlarning qurishi, tandirlarga yoqilishi va nonlarning pishishi bilan izohlanadi. Bu jarayonda bolalar tandirdan chiqqan issiqqina nonlarni mazza qilib yeyishlari tasvirlangan.

Masalan:

Oftob chiqdi olamga,
Yugirib bordim xolamga,
Xol, xlo kulcha ber!
Xolam dedi:- O'tin ter!
O'tin terdim bir quchoq,
Kulcha yopdi bir o'choq.

Bu qo'shiqda quyoshning chiqishi va butun olamni yoritishi, bu holatni katta xursandchilik bo'lishi, o'tin terilishi, non, kulchalar yopilishi jarayonlari bayon etilgan bo'lib, bolalarni mehnatsevarlika undaydi.

Qo'shiq deyarli hamma viloyat, tumanlarda aytiladi. Uning elementlari ham mahalliy til, sharoit, odatlarga qarab o'zgaraveradi[2].

Bolalar hayotida qo'shiq, o'yin, mashg'ulotlarining belgilangan vaqti aniq chegarasi mavjud emas. Har bir yoshda bolalar uchun qo'shiq o'yin singari asosiy faoliyat va ehtiyoj shartidir.

Yuqorida keltirib o'tilgan xalq og'zaki ijodi namunalaridan sanalgan bolalar uchun mo'ljallangan qo'shiqlar ularda faollik, harakatchanlik, izlanuvchanlik, chidamlilik bilan birga Ona tabiatimizni avaylab, ehtiyotkorona munosabatda bo'lish singari yaxshi sifatlarni tarbiyalashga yordam beradi. Jamiyatimizda qabul qilingan meyorlarni har tomonlama tushuna olish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Insonlar, jamoadoshlari xatt-harakatlari haqida tez va to'g'ri xulosa chiqarish, tahlil qilish, vaziyat bilan bog'liq holda hamda ular haqida oldindan bashorat qila olish qobiliyatlarini rivojlantiribgina qolmay, balki, ularda kognitiv jarayonlar (bilish,

diqqat, sezgi, idrok, fikrlash, muloqot, axborotni qabul qilish, motivatsiya) ni ham shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Masharipova Z.O‘zbek xalq og‘zaki ijodi.T.: 2007 yil 10-bet
2. Ушаков Д. В.Социальный интеллект как вид интеллекта
3. Murodova M. Folklyor va etnografiya T.: 2006 yil, 87-91-bet.
4. Madayev O.O‘zbek xalq og‘zaki ijodi T.: 2010 yil,212-bet.
5. Mirzayev T., Turdimov Sh., Jo‘rayev M., Eshonqulov J., Tilavov A.O‘zbek folklori T.: 2020 yil, 96-bet.
6. [G.P. Ermatova Mutafakkirlarimiz asarlarida xalq ogzaki ijodiyoti asosida bola sotsial intellektini shakllantirish masalalarining yoritilishi](#) “Psixologiya” jurnali, 2021 yil, 103-108 betlar.
7. Kubaeva M. B. Q. [THE USE OF VISUAL TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN AS A PEDAGOGICAL PROBLEM](#) //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 2 (6): 06-10, June 2021 DOI:<https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-06-02> ISSN 2767-3278 ©2021 Master Journals
8. Mavluda B Kubayeva. [IMPLEMENTATION OF VISUAL-DIDACTIC GAMES IN ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS](#) // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (ISSN –2767-3758) VOLUME 03 ISSUE 01 Pages:1-4 SJIF IMPACT FACTOR (2021:5.823) OCLC–1242423883 METADATA IF–6.925© 2022 Master Journals
9. [INNOVATIVE EXEMPLARY ABILITIES OF AMIR TEMUR IN THE ORGANIZATIONAL ABILITIES OF YOUTH FORMATION](#) E.G. Pirimovna
European Scholar Journal 1 (4), 12-14